

До питання повноти соціально-психологічного аналізу

Коваль Г.В. ст.викладач кафедри психології Запорізького національного університету

Актуальність дослідження може бути розкрита з орієнтації на необхідність забезпечення наукового інтересу до проблематики аналізу соціально-психологічного зв'язку між носіями психічного.

Мета дослідження полягає у виокремленні та описі місця зв'язку між носіями психічного як предмету соціально-психологічного аналізу.

Результати теоретичного аналізу проблеми. Можливо звернути увагу на широко вкорінені у сучасні практики психологічних досліджень уявлення про компонентну структуру психічних явищ, що отже виступає своєрідною моделлю психологічного аналізу. У порівнянні з нею специфіка соціально-психологічного аналізу розкривається як до певної міри доповнення цієї моделі. Зокрема, певні соціально-психологічні явища (соціальні настанови, атитюди, уявлення, цінності тощо) може бути розглянуто як психологічні змінні, що отже досліджуються в моделі психологічного аналізу, тобто розкладаються на більш-менш усталені компоненти. Предметом власне соціально-психологічного аналізу тут виступають ті процеси, у наслідок яких та чи та змінна стала психологічною та/ або навпаки – соціально-психологічною й які зазвичай знаходять увиразнення в термінах «соціалізація», «індивідуалізація», «екстра/інтериоризація» тощо.

Окрім того, усталеним предметом соціально-психологічного аналізу виступають ті зовнішні умови, що носять соціальний характер та які обумовлюють психічні процеси, що зазвичай знаходять увиразнення у терміні соціально-психологічні чинники.

Разом з тим, значно менш усталеним предметом соціально-психологічного аналізу виступають ті внутрішні умови, що теж носять характер соціально-психологічних чинників, проте якщо зовнішні умови обумовлюють свій вплив через функціонування психічних змінних, (заломлюються через них як внутрішні психологічні умови) то внутрішні

умови соціально-психологічного походження обумовлюють функціонування самих психічних змінних, тобто, до певної міри визначають їх зміст. У якості однієї з таких умов виступає спільність як характеристика соціально-психологічного зв'язку, що характеризує специфіку соціально-психологічної форми організації психічного. Відповідно, виступає окремим предметом соціально-психологічного аналізу.

Висновки. Розгляд зв'язку між носіями психічного у якості внутрішньої соціально-психологічної змінної через ознаки та параметри спільності як його характеристику зумовлює необхідність доповнення наявних уявлень про предмети соціально-психологічного аналізу, адже аналіз спільності через компонентну структуру психологічної моделі дослідження не дозволяє виявити специфіку її соціально-психологічного впливу, оскільки сама компонентна структура у специфіці її внутрішніх взаємозв'язків та проявів тут виступає предметом такого впливу. Вбачаємо перспективним подальше дослідження шляхом розробки моделі специфіки соціально-психологічного обумовлення психічного як питома доповнення наявних підходів до розуміння завдань та можливостей соціально-психологічного аналізу.